

GESELLSCHAFT FÜR MUSIKFORSCHUNG

Der Präsident

Schlüchtern, am 15. Juni 1959

An die Mitglieder der Gesellschaft für Musikforschung

Hierdurch gebe ich mir die Ehre, Sie zu der Mitgliederversammlung der Gesellschaft für Musikforschung einzuladen, die am Sonntag, dem 13. September 1959, 16.00 Uhr, im Auditorium maximum der Hochschule für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften in Nürnberg stattfindet.

T a g e s o r d n u n g

- | | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| 1. Bericht des Präsidenten | 5. Preisausschreiben |
| 2. Bericht des Schatzmeisters | 6. Jahresversammlung und Kongresse |
| 3. Zeitschrift und Publikationen | 7. Wahlen |
| 4. Ständige Kommissionen | 8. Verschiedenes |

Die Vorbereitung der Wahlen liegt in den Händen des Wahlausschusses, von dem Sie zu gegebener Zeit Nachricht erhalten. Ich darf darauf aufmerksam machen, daß die Mitgliedskarten unbedingt mitzubringen sind, da ohne sie eine Wahlkontrolle nicht möglich ist.

Die Stadt Nürnberg hat uns freundlicherweise ein reichhaltiges Beiprogramm angeboten, das ich Ihnen umstehend bekanntgebe.

Die erste offizielle Veranstaltung der Tagung ist eine Abendmusik im Kreuzigungshof des Spitals am Samstag, dem 12. September, 20.00 Uhr, bei der die Teilnehmer Ehrengäste der Stadt Nürnberg sind. (Bei schlechtem Wetter findet die Abendmusik im Kultursaal des Stadtjugendhauses auf der Burg statt.) Am Eingang (von der Spitalgasse, nicht von der Insel Schütt her) erhalten die Teilnehmer alle Tagungsunterlagen. Sie werden gebeten, frühzeitig vor Beginn des Konzerts (19.30 Uhr) zu erscheinen.

Interessenten an einer Aufführung der Urfassung von Schillers „Wallenstein“ im Schauspielhaus am Richard-Wagner-Platz am 13. September werden gebeten, ihre Kartenbestellungen bis längstens 4. September an das Städtische Theater-Betriebsamt Nürnberg, Lessingstraße 1, zu richten (Preise von DM 2.50 bis DM 6.50). Die Karten müssen bis spätestens eine Stunde vor Beginn abgeholt sein. Die Teilnehmer, die das Theater nicht besuchen, werden auf ein zwangloses Beisammensein im Goldenen Saal des Industrie- und Kulturvereins hingewiesen (wo Gelegenheit zum Abendessen).

Für die für Montag, den 14. September, vorgesehene Autobusfahrt durch das Altmühltal ist eine besondere Anmeldung auf der beiliegenden Karte erforderlich.

Die Stadtbibliothek Nürnberg und das Germanische Museum veranstalten während unserer Tagung Ausstellungen, und Herr Dr. Dr. Rück wird in seinen Räumen musikhistorische Instrumente ausstellen.

Sie erhalten in der Anlage eine Antwortkarte, die Sie bitte sorgfältig ausfüllen und bis spätestens 15. August an die aufgedruckte Adresse versenden wollen. Die Quartierzuteilung erfolgt in der Reihenfolge der Bestellungen und wird Ihnen vom Verkehrsverein Nürnberg direkt bestätigt werden.

Indem ich der Hoffnung Ausdruck gebe, möglichst viele Mitglieder unserer Gesellschaft in Nürnberg begrüßen zu dürfen, bin ich

mit vorzüglicher Hochachtung
gez. Blume

Bitte wenden

Samstag, den 12. September 1959

- 17.00 Uhr *St.-Lorenz-Kirche*
 MOTETTE
 ausgeführt vom Windsbacher Knabenchor (Leitung Kirchenmusikdirektor Hans Thamm) und Kirchenmusikdirektor Walter Körner (Orgel): D. Buxtehude „Missa brevis“ (5 st.). I. N. David „Deutsche Messe“ (4-10 st.). Eintritt frei
- 20.00 Uhr *Kreuzigungshof des Heilig-Geist-Spitals (bei schlechtem Wetter Kultursaal des Stadtjugendhauses auf der Burg)*
 ABENDMUSIK
 „Vom Barock zur Klassik“ mit Werken von Händel, Corelli, Rameau, Haydn und Mozart. Es spielt das Kammerorchester des Fränkischen Landesorchesters Nürnberg unter Leitung von Carl Gorvin (Berlin). Solist: Ernst Gröschel (Hammerklavier)

Sonntag, den 13. September 1959

- 9.00 Uhr *St.-Lorenz-Kirche*
 GOTTESDIENST
 Chordienst: Windsbacher Knabenchor (Leitung: Kirchenmusikdirektor Hans Thamm).
 An der Orgel: Kirchenmusikdirektor Walther Körner
- 10.30 Uhr *Auditorium maximum der Hochschule für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften (Findelgasse 7/9)*
 BEGRÜSSUNG der Teilnehmer durch die Stadt Nürnberg
 VORTRAG von Dr. Franz Krautwurst (Erlangen): „Nürnberg in der Musikgeschichte“
 Musikalische Ausgestaltung durch den Nürnberger Kammermusikkreis des Bayerischen Rundfunks (O. Bühner-Violine, K. Hausmann-Oboe, J. Ulsamer-Viola da Gamba, Dr. W. Spilling-Cembalo): Alt-Nürnberger Meister. J. Ph. Krieger, Sonate d-moll (Andante, Largo-Presto-Largo-Aria d'Inventione), J. Graff, Zwei Sätze aus der Violinsonate D-dur (Adagio-Vivace), J. Pachelbel, Partia c-moll (Sonata-Gavotte-Trezza-Aria-Sarabande-Gigue)
- 16.00 Uhr *Auditorium maximum der Hochschule für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften*
 MITGLIEDERVERSAMMLUNG
- abends: *Schauspielhaus am Richard-Wagner-Platz*
 Gelegenheit zum Besuch der Aufführung von Schillers „Wallenstein“ (Urfassung)
- abends: *Goldener Saal des Industrie- und Kulturvereins, Frauentorgraben 49*
 GESELLIGES BEISAMMENSEIN

Montag, den 14. September 1959

- 9.00 Uhr bis etwa 19.00 Uhr
 AUTOBUSFAHRT durch das Altmühltal über Weißenburg, Eichstätt, Berching, Eresbach, Neumarkt und Altdorf. Fahrtkosten je Teilnehmer voraussichtlich etwa DM 7.—

AUSSTELLUNGEN

- Vorhalle der Stadtbibliothek, Egidienplatz 23*
 „NÜRNBERGS MUSIK IM MITTELALTER UND BAROCK“
 Geöffnet: Samstag 7.30 bis 12.00 Uhr, Sonntag 10.00 bis 16.00 Uhr, Montag 7.30 bis 20.00 Uhr
 Eintritt frei
- Theodor-Heuß-Bau des Germanischen Nationalmuseums, Am Kornmarkt*
 „HISTORISCHE MUSIKINSTRUMENTE“
 Geöffnet: Samstag 10.00 bis 17.00 Uhr, Sonntag 10.00 bis 16.00 Uhr, Montag 10.00 bis 17.00 Uhr
 Eintritt bei Vorzeigung der Mitgliedskarte frei
- Pianohaus Rück, Tafelfeldstraße 22-24 und Mauthalle 5. Stock*
 AUSSTELLUNG MUSIKHISTORISCHER INSTRUMENTE
 Zu besichtigen nach Vereinbarung